

On the Influence of Hegel on the Genesis of Fascism

(English version)

author: Alexander Stanislavovich Fokin.

email: romenapoleon444@gmail.com

Categorically speaking, in the genesis of the formation of fascist ideology, Hegelianism serves as the starting point, and here is why: Fascism, if we follow the definition given by the fascists themselves (rather than the definitions given by its political and philosophical opponents, such as the one by Georgi Dimitrov in 1935 at the VII Congress of the Comintern, where he described fascism as "the open terrorist dictatorship of the most reactionary, most chauvinistic, and most imperialist elements of financial capital," or the definition by representatives of the Frankfurt School, who claim that fascism is the solidarization of society based on national interests), is the elevation of statism to a quasi-metaphysical entity, in which the state becomes a self-sufficient entity, existing for itself

(not to be confused with Kant's "thing-in-itself").

This elevation occurs due to Hegel's concept of the Absolute Spirit and, consequently, its extrapolation by statisticians onto the state itself. It happens as follows: the ontological consideration of the state as a selfhood undergoes a reflection of expansion through self-negation. After this, the analyzed entity (in this case, the state) undergoes sublation ("Aufhebung") and returns to itself, becoming a "thing for itself" (again, not to be confused with Kant's "thing-in-itself"), and thus begins to be perceived by statisticians as a metaphysical entity. This leaves no room (within itself, being a "thing for itself") for political pluralism. Consequently, in its absence (the absence of political pluralism), the state becomes fascist, since a fascist state fundamentally cannot have a separation of powers, fundamentally different political parties, an internally competitive economy, or any other forms of institutional diversity.

Fascist states are characterized precisely by the absence of diversity and multiplicity in economics, politics, culture, and other spheres. The presence of these factors, on the other hand, prevents the establishment of fascism, paramilitarism, authoritarianism, and other quasi-fascist tendencies due to the internal competition created by societal multiplicity.

Incidentally, a similar process occurs with Marxists, though in the realm of economics rather than the state. Marxists place economic relations at the forefront, declaring them the essence of all things. This is not a "horseshoe theory" but rather a clarification of how Hegel's ideas led to the emergence of two different ideologies that share a common root.

О влиянии Гегеля на генезис фашизма (Russian version)

Автор: Александр Станиславович Фокин

email: romenaroleon444@gmail.com

Говоря категориально, в генезисе формирования фашистской идеологии в качестве отправной точки служит гегельянство, и вот почему: фашизм, если следовать определению самих фашистов (а не определениям, данным ему политическими и философскими оппонентами, как, например, определение Георгия Димитрова, данное им в 1935 году на VII конгрессе Коминтерна, что фашизм является "открытой террористической диктатурой наиболее реакционных, наиболее шовинистических, наиболее империалистических элементов финансового капитала", или представителями Франкфуртской школы, которые утверждают, что фашизм — это солидаризация общества на основе национальных интересов), является возведением этатизма в квази-метафизическую сущность, при которой государство становится

самоценной вещью самой для себя (не путать с кантовской "вещью самой в себе").

Данное возведение происходит в силу гегелевского представления об абсолютном духе и, следовательно, производимой этатистами экстраполяции его на плечи государства.

Происходит это следующим образом: онтологическое рассмотрение государства как самости проводит рефлексию разжатия через самоотрицание. После этого разбираемая вещь (в нашем случае государство) осуществляет "снятие" и возвращается в саму себя, становясь "вещью самой для себя" (не путать с кантовской "вещью самой в себе") и, следовательно, начинает восприниматься сторонниками этатизма как метафизическая сущность. Это не оставляет пространства (внутри самой себя, являясь "вещью самой для себя") для политического плюрализма. Таким образом, при его отсутствии (политического плюрализма)

государство становится фашистским, так как в фашистском государстве невозможно существование разделения властей, фундаментально различных партий, конкурирующей внутри самой себя экономики и прочего.

Фашистские государства характеризуются именно отсутствием разнообразия и многогранности в экономике, политике, культуре и других сферах. Наличие же этих факторов способствует недопущению установления фашизма, парамилитаризма, авторитаризма и других квази-фашистских тенденций в силу внутренней конкуренции, вызываемой многогранностью общества.

К слову, примерно то же самое происходит с марксистами, только не в области государства, а в области экономики. Марксисты ставят экономические отношения во главу угла,

объявляя их самостью. Это не теория "подковы",
а просто прояснение того, как идеи Гегеля
привели к появлению двух разных идеологий,
имеющих общий корень.